

XITOIY IYEROGHLIFLI YOZUVLARINING IFODALANISH FUNKSIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161925>

Xasanova Feruza Mirzabekovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

PhD, dotsent

khasanovaferuza@inbox.ru

Annotatsiya. Xitoy milliy tilshunosligi bir qancha davrlarga mos holda o'z ona tili fonetikasiga alohida to'xtalib tushunchalar berib o'tadi. Tilshunos olimlarning izlanishlari natijasida fonetik jadvalda xitoy tilidagi bo'g'inlarni initsial, final va ton kabi uch komponentga ajratadilar. Bunday vaziyatda klassik ta'limotda, so'zning ohangli qismi alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Biroq XIX asr oxirlarigacha bunga katta e'tibor qaratilmagan. Bunga sabab xitoy iyerogliflari o'zida tabiatning qonuniyatlari, xitoy qadim madaniyati, xitoy mentaliteti, falfafasi kabi omillarni mujassamlashtirganligidadir. Xitoy yozuvlarining asosiy belgisi grafik rasmlil bo'gin morfemalardir, u Xitoy tilidagi istalgan dialektida o'qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: iyeroglif, kalit, xitoy tilshunosligi, determinant, fonetik, yon bo'lak, dialekt.

Abstract. Chinese national linguistics, in accordance with a number of periods, gives special attention to the phonetics of its native language. As a result of the research of linguists, the phonetic table divides Chinese syllables into three components: initial, final and tone. In such a situation, the melodic part of the word was of special importance in the classical teaching. However, until the end of the 19th century, much attention was not paid to it. The reason for this is that Chinese hieroglyphs embody such factors as laws of nature, ancient Chinese culture, Chinese mentality, and philosophy. The basic character of Chinese writing is graphic syllabic morphemes, which can be read in any dialect of Chinese.

Key words: hieroglyph, key, Chinese language, definition, phonetics, side frequency, dialect.

Аннотация. Китайское национальное языкознание в соответствии с рядом периодов уделяет особое внимание фонетике родного языка. В результате исследований лингвистов фонетическая таблица делит китайские слоги на три компонента: начальный, конечный и тон. В такой ситуации особое значение в классическом учении имела мелодическая часть слова. Однако до конца XIX века этому не уделялось особого внимания. Причина

этого в том, что китайские иероглифы воплощают в себе такие факторы, как законы природы, древнюю китайскую культуру, китайский менталитет и философию. Основной характер китайской письменности — графические слоговые морфемы, которые можно прочесть на любом диалекте китайского языка.

***Ключевые слова:** иероглиф, ключ, китайский язык, определение, фонетика, побочная частота, диалект.*

KIRISH.

Manbalardan ma'lum bo'lishicha, xitoyliklar tilshunoslik ilmi bilan ikki ming yil avval shug'ullana boshlaganlar [6, 165-167]. Qadimgi Xitoyda tilshunoslik ya'ni lingvistika deb nomlangan termin mavjud bo'lamagan, faqatgina Syaosyue “小学” termini muomalada bo'lgan va bu terminning birinchi ieroglifi “kichik”, ikkinchisi “ta'lim” ma'nolarini anglatgan. Yaxlitlikda bu ikki ieroglif eski xitoy tilshunosligi ta'limoti ma'nosini anglatgan.

Xitoy tilshunosligining shakllanishida ikki muxim bolsqichni ta'kidlash joiz: birinchi bosqich Szin sulolasi davridan avvalgi davr (e.av. III asr) bo'lib, bu davrda xitoy tilshunosligining ilk tushunchalari shakllangan. ushbu davrda tilshunoslik ilmi xali fan sifatida shakllanmagan va tilshunos olimlar ham ma'lum bo'lmagan. Biroq manbalardan ma'lum bo'ladiki, ushbu davrda faylasuf, davlat arboblari, mutafakkirlar til va yozuvga alohida ahamiyat qarata boshlaganlar. Aynan shu davrda qadimgi Xitoy xududidagi dialektlar imperatorlarning davlat boshqaruvini amalga oshirishda eng muhim omil sifatida qaralgan. Davlat boshqaruvi uchun dialektal leksikani o'rganish talab etilgan. “左傳” asarining tahliliga bag'ishlangan ilmiy ishlardan olimlar shunday xulosalarga keladilarki, Xitoyda Sya sulolasi davrida (er.av.2070 –er.avv. 1600 yy) dialektlar tadqiqotiga asos solingan ekan. Chjou va Szin sulolalari davrida esa (er.avv. 1046- er. 206 yy.) davlat boshqaruvi bir qancha vakillarini qadimgi Xitoy xududidagi dialektlarni tadqiq qilishlari uchun turli xududlarga yuborgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Szin sulolasi qulashi oqibatida ushbu to'plagan qimmatli ma'lumotlar yo'q qilingan yoki yoqib yuborilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ushbu maqoladagi materiallar tahlili diaxron va sinxron o'rganishga asoslangan. Ushbu ilmiy maqola materiallarini tahlil qilish tarixiy-qiyosiy, tavsifiy usullar, shuningdek, etimologik va komponentli tahlil elementlari asosida amalga oshirildi.

Asosiy qism. Xitoy tilshunosligi nazariyasining shakllanini haqida fikr yuritar ekanmiz, Szin sulolasidan avvalgi davrni nazardan qoldirmaslik muhim. Chunki ushbu davrga mansub falsafiy manbalarda tilshunoslik nazariyasiga oid o'z

qarashlarini ilgari surgan faylasuflarning ilmiy risolalari xitoy tilshunosligi tarixidan ma'lum. Xususan, Syuntszi (er.avv. 313-215 yy) asarlarida xitoy tilshunosligiga oid qonuniyatlarni keltirib o'tgan. Syuntsziga ko'ra:

Birinchidan, til – jamiyatning mahsuli. Syuntszi narsa buyumlarning nomlanishini mavhum deb hisoblaydi, chunki odamlarning narsa nomini qanday atashi uning mohiyatiga aloqador emas.

Ikkinchidan, til – milliylik bilan xarakterlanadi. Tafakkur insoniyatga xos narsadir. Chunki har bir til o'ziga xos milliy xarakterga ega bo'lib, muayyan millatning tabiati, shakllari va tuzilmasini aks ettiradigan omildir. Syuntszining fikriga ko'ra, faqat odamlardagina fikrlash va nutq kabi aqliy funktsiyalar mavjud. Tarjima orqali odamlar turli xalqlar bilan muloqot qilishlari mumkin.

Uchinchidan, til barqarordir va shu bilan birga u rivojlanishda. Rivojlanishi jarayonida til o'zining sofliigi va qonuniyatlarini saqlagan holda davom etishi kerak [6, 165-167].

Ikkinchi dosqich esa Xan davri (e.avv. III asrdan eramizning III asri boshlari) ga to'g'ri keladi. Ushbu davrda Syungusyue 训诂学 ta'limoti shakllangan va bu ta'limotning mohiyati asosan **qadimgi manbalarni talqin qilishni** anglatgan.

Aynan Xan sulolasi davrida Syungusyue 训诂学 ta'limotining paydo bo'lishi va shakllanishi xan millatining madaniy rivojlanishi bilan bog'liq. Aynan Xan sulolasi davrida qadimgi xitoy yozuvining 隶书 lishū shrifti, bambuk taxtachali bitiklar so'ng qog'oz, paydo bo'ldi. Bu davrda ta'lim berish, odamlarni savodini chiqarish Syaosyue ni o'rgatish orqali Syungusyue ta'limoti amalga oshirilar edi.

Xan davri ikki sulola davrini o'z ichida oladi, ya'ni **ilk Xan davri** – eramizdan avvalgi 202 yildan eramizning 9 yilgacha bo'lgan davr va kechki Xan davri eramizning 252 -220 yillari, ya'ni qariyb 400 yilni qamrab olgan davr. Bu davrda tilshunoslik kanonik kitoblarni o'rganish bilan bohliq davr deb yuritiladi. U – di imperatorning xukmronligi (er.avv. 156-87 yy.) davridan boshlab yuzta maktab ta'limotini rad etib, Konfutsiychilik ta'limoti tadbiiq etila boshlagan. Vaqt o'tishi bilan kanonik kitoblarni o'qish va talqin etish tobora kuchayib borgan va Sharqiy Xan sulolasi (er. 25-220 yy.) davriga kelib, kanonik kitoblarni o'rganish va talqin qilishning "Oltin davri" bo'ldi. Xitoy tilshunosligi tarixida muhim manbalardan deb **Yansyunning "Dialekt"** asari, **Syuy Shenning "Shoven szetszi"** asari, **Lyusining "Shimin"** asarlari e'tirof etilgan. Xitoy dialektologiya faning asosi Yansyunning "Dialekt" manbasi asosiga, Syuy Shenning "Shoven szetszi" lug'ati esa Xan sulolasi davridayoq xitoy yozuvining kvintessentsiyasi, ya'ni xitoy ieroglifik yozuvining asosi, mohiyatini talqin qiluvchi manba sifatida, Lyusining "Shimin" asarlari esa

etimologiya faning asosida qaraladi. Ushbu uchta manba xitoy xitoy yozuvi – ieroglifikasi talqini, so'zlarning semantikasini talqinini ochib beradigan manbalar. Shu davrda xitoy tilshunosligining asosiy yo'nalishlari va xususiyatlarini aks ettiradi.

Dialektologiya sohasida tadqiqotlar olib borish o'sha davrdagi xukumatning davlatni uzoq muddat yaxlitligini saqlash maqsadida olib borilgan edi. Syuy Shening "Shoven szetszi" lug'ati shu davrda xitoy tilshunosligidagi yuksak ixtiro bo'lgan deb ayta olamiz. Ba'zi tilshunoslar, garchi Syuy Shen bo'lmasada, lekin baribir shunday lug'at tuzilishi muqarrar edi deb aytishadi [6, 165-167].

Xitoycha belgili iyeroglifli yozuvlar xitoy tili yozuvining ifodalanishida lingvistik birlik vositasi bo'lishi uchun har bir bo'g'inli morfemaga mos ravishda yozuvli belgi qo'yiladi. Bir ma'noli bir-biriga mos bo'g'inli va yozuvli belgilar har doim ham uchramaydi[1, 95].

Yozuvli belgi ma'noli bo'g'in **morfema** bilan aloqada bo'lganda bir xil belgilar ikki xil turdagi morfemalarda ham qo'llanilishi mumkin yoki aksincha, ya'ni yozuvda bir xil morfema ikki xil belgida berilishi mumkin. Morfemadan yozuvli belgiga harakatlanayotgan paytda morfema bir **iyeroglifda** berilib turib, talaffuz paytida o'qilishida farq bo'lishi mumkin. Belgidan iyeroglifli morfemaga harakatlanayotganda nafaqat ba'zi morfemalarni anglatadi balki, katta yoki kichik darajada mos keluvchi morfemaning ifodalanishidan farq qiluvchi o'ziga xos o'qilishga ham ega bo'ladi. Bunday holatda morfema ikki xil o'qilishga ega bo'ladi, ya'ni og'zaki va adabiydir. Iyerogliflarni bunday ikki xil o'qilishi janubiy, sharqiy dialektlarda ko'p uchraydi. Biroq guanhua dialektida kamdan kam uchraydi[4, 136-142].

Yozuvdagi **belgilar o'qilishi**, ya'ni og'zaki nutqdagi ma'lum bir mos keluvchi bo'g'in morfemalarning haqiqiy **talaffuzi**, xitoy tilidagi dialektlardan biriga yoki milliy til putunhuaga mos keladi. Adabiy tilning manbai bu lug'atlar va maktab qo'llanmalari hisoblanadi. Asosan, matnli yozuvlarda uchraydigan hamda milliy tilning hech qanday morfemalariga mos kelmaydigan yozuvli belgilarning o'qilishini faqatgina an'anaviy fonetik lug'atlardan aniqlash mumkin. Bunday holatda iyeroglifli yozuv tilga nisbatan ma'lum darajada mustaqilligini saqlagan grafik tuzilishda ifodalanadi. Aynan shu sababli u yozuvga nisbatan o'z talablarini ko'rsatadi. Xitoy tilidagi belgilar soni umumiy hisobda shunchalik ko'pki, inson xotirasi bularni yodida saqlab qolishga qodir emas. Iyeroglifli yozuv qachonki morfemalar soni cheklanib grafik korinishdagi ma'noni qabul qilsa o'z vazifasini muvaffaqiyatli bajara olishi mumkin. Aynan shuning uchun yozuv madaniyatida iyeroglifli yozuv umumiy qabul qilingan tilning yaratilishiga yordam bergan. Tarixiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, bir necha yuz yillar davomida bunday tilning ishlatilishi hamda belgilarning ma'nosi og'zaki nutqqa emas, balki eng birinchi navbatda madaniyatga oid matnlarga bog'liq

bo'lgan. Xitoy tarixida ikkita mashhur yozuv mavjud bo'lib, venyan qadimgi xitoy tili asosida tashkil topgan, bayhua esa XVI-XVIII asrlarda shimoliy dialektda tashkil topgan. Ularning tarixi yuqorida aytib o'tganlarimizga yaqqol misol bo'la oladi.

Hozirgi kunda yozuvda fonetik alfavitdan dunyoning juda ko'p davlatlari foydalanadi. Ammo ideografik – iyeroglifik yozuvdan esa faqatgina Xitoy, Yaponiya, Singapur va Janubiy Koreyada foydalaniladi. Ko'pchilik tadqiqotchilarning fikrlariga ko'ra, iyeroglifik yozuv, shubhasiz, mushkul bo'lib, ushbu yozuvni o'rganish anchayin qiyinchilik tug'diradi. Birinchidan, iyeroglif belgisi – shakl yozuv, ikkinchidan, eslab qolishning murakkabligi, uchinchidan, ohanglarning mavjudligi va h.k. xitoy tilini o'rganish va o'zlashtirishda jiddiy qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda.

Xitoy iyerogliflari xitoy tilining yozuv belgisi hamda aloqa vositasidir. Iyerogliflar to'rt ming yillik tarixga ega. Ular avloddan avlodga, asrdan asrga o'tib kelgan. Xitoy iyerogliflari harfiy yozuvlarga o'xshamaydi. Ular o'ziga xos to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, har bir iyeroglif asosan bir ma'no anglatuvchi bitta bo'g'inni ifodalaydi. Masalan, «木 *xiū*» iyeroglifi ikki sodda iyeroglifdan: 1 odam va 木 daraxt iyeroglifidan tuzilgan. Bu iyeroglif odamning daraxtga suyanib turganini, ya'ni dam olayotganini ifoda etadi. Demak, u dam olish ma'nosini bildiradi[2, 238].

Xitoy iyerogliflarining o'ziga xosligi shundaki, har bir elementda ma'lum belgilangan qoidaga amal qilinadi. Masalan, xitoy iyerogliflari o'ngdan chapga, tepadan pastga qarab yoziladi. Bu tildagi turli xil tushunmovchiliklarning oldini oladi. Iyerogliflar imlosi tarixan shakllangan bo'lsa-da, XXR mustaqillikka erishgach, zamon talabiga binoan tilda ham yangilanishlar, islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, imlo qoidalari ishlab chiqildi, kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan iyerogliflar soddalashtirildi[2, 238].

Xitoy madaniyati tarixidagi ilk belgisi sistema ikki elementar (sodda) belgidan iborat bo'lib, uning biri butun, ikkinchisi esa uzuq chiziq edi. Ushbu belgilar butun va uzuq chiziqning takrorlanmas kombinatsiya- sida birlashar edi[2, 240]. Bunday trigrammalardan sakkizta bo'lgan. Ulardan har biri alohida ma'noni ifodalab, qanday maqsadni ifodalashiga ko'ra qaysi trigramma bilan birlashishiga qarab o'zgartirib yozilgan. Trigrammalarni o'zaro juft holda birlashtirish mumkin bo'lgan. Shunga ko'ra, birlashtirilgan trigrammalarning takrorlanmas kombinatsiyalari 64 geksagrammani tashkil etgan.

Xitoy milliy tilshunosligi bir qancha davrlarga mos holda o'z ona tili fonetikasiga alohida to'xtalib tushunchalar berib o'tadi. Tilshunos olimlarning izlanishlari natijasida fonetik jadvalda xitoy tilidagi bo'g'inlarni initsial, final va ton kabi uch komponentga ajratdilar. Bunday vaziyatda klassik ta'limotda, so'zning ohangli qismi alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Biroq XIX asr oxirlarigacha bunga

katta e'tibor qaratilmagan. Bunga sabab xitoy iyerogliflari tabiatning o'zida mujassamlashgan bo'lgan. Xitoy yozuvlarining asosiy belgisi grafik rasmi bo'gin morfemalardir, u Xitoy tilidagi istalgan dialektda o'qilishi mumkin. Shuning uchun alifbo ko'rinishidagi qadimiy va o'rta asrlardagi yozuvlarni chetlab o'tmasdan uni bir va bir necha dialektlarga o'zgartirish kerak edi. Shu bilan birgalikda ko'p asrlik madaniy an'analar fonologiya vujudga kelgunga qadar xitoy tilida ohangli tovushlar butunlay shakllanib, o'rnini bosib bo'lmaydigan katta yo'qotishga olib kelardi. Eng asosiysi, nafaqat Xitoy markaziy hokimiyatining, balki qo'shni davlatlarning ham madaniyatidan darak beruvchi yagona yozuvi yo'q bo'lib ketishi mumkin edi. Shu sababdan ham Xitoyning iyerogliflardan tashkil topgan yozuvi saqlanib qolgan va bu davlat g'amxo'rlikida bo'lib qoladi. Xitoy davlati buning uchun katta ishlarni amalga oshirmoqda, ya'ni iyerogliflarni to'g'ri o'qish va talaffuz qilish, ularning ma'nolarini to'g'ri tarjima qilish har bir chiziqdagi chiroyli va to'g'ri yozishga katta ahamiyat bermoqda. Biroq Xitoy oldida zamonaviy madaniyatni rivojlantirish muammosi turganda, omma savodxonligini oshirishda bu katta to'siq bo'ldi[3, 14-20].

Xitoy iyerogliflari kompozitsiyalari nazariyasi 六书 *liù shū* (olti yozuv) atamasi bilan yuritiladi. Bunda iyerogliflarning olti xil kompozitsiyani ifodalashi mumkinligi nazarda tutiladi.

Eramizning birinchi asrida 许慎 *Xushen* (Xushen Шарқий Хан сулоласи (эрамизнинг 58 – 147 йиллари) даврида яшаган тилшунос олим) xitoy tilshunosligi hamda iyeroglifshunosligida muhim ahamiyatga ega bo'lgan, xitoy iyerogliflarining ta'rifi, etimologiyasi va tavsifiga oid 说文解字 *shuō wén jiě zì* (9353 ta sodda murakkab iyerogliflarning izohi) tadqiqiga bag'ishlangan lug'atni yaratadi. Lug'atda iyerogliflarning kalitlar sistemasi va iyeroglif tarkibidagi kalitlarning birikish xususiyatlariga ko'ra turkumlari ishlab chiqildi¹.

《说文解字》 ni - “yozuv haqida gapirib, ierogliflarni izohlash” deb tarjima qilsak bo'ladi. Mazkur asarda har bir ieroglif uch tafsilotni o'z ichiga olib batafsil izohlangan: ma'nosi, shakli va talaffuzi. Har bir ieroglifning etimologiyasidan kelib chiqib, uning anglatgan har bir ma'nosini jadval ko'rinishida ifoda etgan. Bu izohlar qadimda odamlarning tabiat va jamiyat borasidagi bilimlari, shuningdek qadimgi xitoy tarixi va madaniyati haqida ham ma'lumot beradi. An'anaviy xitoy iyerogliflari

1. Манбаларни кузатар эканмиз, хитой тили тарихида 说文解字 да келтирилган иероглифларнинг таснифи бўйича бир қатор тадқиқотлар ҳам амалга оширилган. Бунга, тарихчи 班固 Bāngu (32-102) нинг 汉书 (Хан сулоласининг тарихий солномаси), 郑众 Zhèng Zhōngнинг (эр.ав. V-II асрлар)周礼 Zhōu lǐ (Жоу удумлари) тадқиқотлари бунга мисол бўлиши мумкин.

oltita katta turkumga (六书 liù shū) ajratiladi. Turkumlarga ajratish Xu Shenning “说文解字 *shuō wén jiě zì*” izohli lugʻatidan bizga maʼlum. Ammo iyerogliflarning turkumlarga ajratish masalasiga doir maʼlumotlar bundan ancha oldin paydo boʻlgan, degan qarashlar bor[5, 32].

六书 ilk bor Liu Xinning “周礼 *Zhōu lǐ* Zhou udumlari” kitobida keltirilgan boʻlib, ushbu kitobda iyeroglif yaratish usuli sifatida mavjud boʻlmagan va izohi berilmagan. Liu Xin “周礼 *Zhōu lǐ*” Zhou udumlarini tahlil qilganda, u hech qanday misollarsiz olti turdagi roʻyxatni anglab qoladi. Eramizning birinchi asrida yaratilgan “Han Kitobi”da iyerogliflarning olti turkumi turli roʻyxatlarda berilgan. Zheng Xuan oʻzining birinchi oʻzining birinchi asrdagi “Zhou Udumlari” sharhida buni dalil qilib keltiradi. Xu Shen “说文解字 *shuō wén jiě zì*” kitobidagi sharhida iyerogliflar bilan Liu Xinning olti turkumini yanada boyitadi[7, 65].

Xitoyda qadimdan “六书 *liù shū* «iyerogliflarning olti turi»” degan atama mavjud boʻlgan. Hozir bizgacha yetib kelgan va qoʻllanilayotgan iyerogliflarni xitoy iyeroglifshunoslari kelib chiqishi jihatidan olti xil turga boʻlib koʻrsatadilar. Ular «Xitoy iyerogliflarining turkumlari» deb yuritiladi.

许慎 *Xushen* iyerogliflarning tasnifiga koʻra ularni quyidagi olti turkumga ajratadi:

1. Tasviriy rasm turkum – piktogrammalar (monogrammalar²)
2. Koʻrsatkich turkum(indikativlar)
3. Maʼnoviy birlashuvchi turkum (ideogrammalar)
4. Shaklan oʻzgaruvchi turkum
5. Oʻzlashtiruvchi turkum
6. Rasmi talaffuz turkum (fonoideogrammalar)

Iyeroglifning olti turkumi 六书 iyeroglifni olti turda yasaliş holatini koʻrsatadi. Olti turkum orasidagi piktogrammalar, indikativlar, ideogrammalar va fonoideogrammalar “iyeroglif yaratish usuli”, qolgan ikkitasi shaklan oʻzgaruvchi turkum va oʻzlashtiruvchi turkumga mansub iyerogliflar “iyeroglif qoʻllash usuli” hisoblanadi. Ishonch bilan aytish mumkinki, birinchi toʻrtlik iyeroglifning asosini tashkil etadi. Anʼanaviy 六书 usuli boshqa yozuv usullarini umumlashtirgani uchun iyerogliflarni bu usulda oʻrganish ularni eslab qolishni ancha onsonlashtiradi.

Xulosa. Xitoy iyerogliflari, boshqa tillarda boʻlgani kabi, uchta asosiy xususiyat –yozuv shakli, oʻqilishi va maʼno anglatish xususiyatiga ega. Har bir

iyeroglifning grafik obrazi yoki uning tarkibiy qismi to'g'ridan-to'g'ri u tasvirlagan belgi va undan so'ng o'sha rasm tasviriga borib taqaladi, bu, o'z navbatida, grafika bilan uning ma'nosi o'rtasida o'zaro uzviy aloqa mavjudligini idrok etish imkonini beradi.

Ayrim manbalarda: «Iyeroglif – o'zining tarkibida uch asosiy komponent: shakl, tovush va ma'noning umumiy yaxlitligini ifoda etuvchi yozuvli belgidir»[5, 78] , – degan ta'rifga duch kelamiz. Ayrim manbalarda esa: «Iyeroglif – o'zining tarkibida uch asosiy komponent: shakl, tovush va ma'noning umumiy yaxlitligini ifoda etuvchi yozuvli belgidir»[5, 82], – degan ta'rifga duch kelamiz.

Imlo chiziqlaridan tashkil topgan va bo'laklarga bo'linsa, o'z ahamiyatini yoqotadigan iyerogliflar «oddiy iyerogliflar» sirasiga kiradi. Masalan: 日, 月, 小, 人 va hokazo. Ba'zi 市, 有 kabi iyerogliflar bo'laklarga ajralish jarayonida bir qismi alohida mustaqil iyeroglif, ikkinchi qismi esa iyeroglif bo'lmay, balki imlo chiziq holaticha qolib, hech qanday ma'no bermaydi. Shuning uchun bunday iyerogliflar ham oddiy iyerogliflar safiga kiradi.

Xitoy tilida oddiy iyerogliflardan tashqari, murakkab iyerogliflar ham mavjud. Murakkab iyerogliflar, odatda, iyerogliflarning yon bo'laklari va oddiy iyerogliflardan tuzilgan. Masalan, 休 «dam olmoq» iyeroglifi imlo chiziqdan iborat bo'lgan 人 «odam» yon bo'lak va oddiy iyeroglif bo'lmish 木 «daraxt» bilan birikish orqali vujudga kelgan. 朋 «do'st, o'rtoq» iyeroglifi esa bir xil bo'lmish 月 yon bo'lak va oddiy iyeroglif 月 dan iborat. Birinchi iyeroglif 月 «oy» oddiy bo'lsa-da, murakkab iyerogliflar bilan kelganda yon bo'lak hisoblanadi.

Xitoy iyerogliflarning bo'laklari xitoycha 偏旁 «biān páng» deb atalib, ular imlo chiziqlari va oddiy iyerogliflardan tuzilgan. Bo'laklar, o'z navbatida, murakkab iyerogliflarning asosini tashkil etadi. Shuning uchun iyeroglif bo'laklarini puxta o'rganishimiz, iyerogliflarni to'liq o'zlashtirib olishimiz zarur. **Kalitlarning ahamiyati.** Xitoy tilida morfologik kategoriya bo'yicha juda ko'p miqdorda iyerogliflarning yaratilishi ma'lum turdagi siklik belgilarning saralab olinishiga sabab bo'ldi. Aynan shu belgilar kalitlar, yoxud iyerogliflarning ma'lum bir predmetlar guruhi yoki hodisalarga aloqadorligini bildirib turuvchi ma'noli determinatlar sifatida qo'llaniladi. Ba'zida predmetning qanday ashyodan tayyorlanganligiga qarab kalit o'zgaradi. Misol uchun, «miltiq» 枪 «qiāng» iyeroglifi bilan ifodalanadi, bunga sabab u avval «nayza»ni bildirganidir. Hozirda miltiq tayyorlashda daraxt emas, balki temirdan foydalaniladi. Shuning uchun 木 mù «daraxt» 金 jīn «temir»ga o'zgartirilgan. Demak, 2 ta ma'noni 58 beruvchi iyerogliflar mavjud bo'lib qoldi, ularning farqi esa ma'nosini anglatuvchi kalitda, xolos. Kalitlar o'rnida **sodda**

iyerogliflar qoʻllaniladi. Misol uchun, 米 mǐ «guruch», 竹 zhú «bambuk», 豆 dòu «loviya», 山 shān «togʻ», 田 tián «dala», 日 rì «quyosh», 口 kǒu «ogʻiz», 耳 ěr «quloq» va boshqalar. Kalitlarni joriy qilish juda muhim, boisi, bu har turdagi lugʻatlarni tuzishda katta qulaylik yaratadi.

Xitoy yozuvining fenomeni shundaki, biror tushunchani ifodalash uchun qabul qilingan grafik beilgilar tizimi emas, balki tugal maʼnoni anglatuvchi kalitlar tizimi orqali ifodalanadi. Kalitlar oʻz navbatida murakkab iyeroglif tarkibida determinant yoki fonetik fazifasini oʻtaydi. Bu yozuv tizimi qariyb toʻrt ming yil mobaynida oʻzining dolzarbligini yoʻtoqmay kelishi, yozuv jarayonida insonning tafakkuri va xotirasi, shuningdek fikrlash qobiliyati barobar ishlashidadir.

Yuqoridagilardan anglashiladiki, qadimdan xitoy yozuvi insonning tafakkuri rivojining mahsuli sifatida eʼtifo etishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Ван Най. История китайских иероглифов / Пер. с кит. Южаниновой А.А. — 2-е изд., исправленное и дополненное — М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2019. — 191 с. — (Исторические беседы)
2. Мыщик, А.П. 214 ключевых иероглифов в картинках с комментариями / А.П. Мыщик. — СПб.: КАРО, 2007. — 238 с.
3. F.M. Hasanova. Lexical and grammatical peculiarities of the language baihua within the classical chinese language – wenyan. // PHILOLOGY. International scientific journal № 6 (30), 2020. ISSN 2414-4452.
4. F.M. Hasanova. Introduction of baihua in periodicals. *Academica* : an international multidisciplinary research journal. India ISSN: 2249-7137 Vol. 10 Issue 11, November 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13
5. F.M. Hasanova. Xitoy yozuvi iyeroglifikasi asoslari. 2019 y. TDSHI nashriyoti. Ци Ялун. Начальный этап формирования китайского языкознания. //Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». Серия: Гуманитарные науки №6-2июнь 2020г. Стр. 165-167. DOI 10.37882/2223-2982.2020.06-2.35
6. 王德春, 李明松。“汉字”。上海外语教育出版社, 2009年。